

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

OZARBAYJON LOBBI SIYOSATINING YEVROPAGA TA`SIRI VA BOSIMLARDAN CHETLAB O`TISHI

SHARIFBAYEV HUSNIYOR XAYRULLA O`G`LI

Toshkent davlat transport universiteti 3-bosqich talabasi

E-mail sharifbayevhusniyor@gmail.com

TOGANOVA ODINABONU FARRUX QIZI

Toshkent davlat transport universiteti 3-bosqich talabasi

E-mail odinabonu119@gmail.com

Ilmiy rahbar: Erniyozov Urazboy Kuklanovich

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ozarbayjonning Yevropa Ittifoqiga nisbatan olib borayotgan lobbi siyosati va bu siyosatning Yevropa siyosiy qarorlariga ko`rsatayotgan ta`siri tahlil qilingan. Unda Ozarbayjonning geosiyosiy mavqei, energetika sohasidagi sherikchiligi va diasporasi orqali amalga oshirayotgan ta`sir mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, Yevropa siyosatchilari, ommaviy axborot vositalari va ilmiy doiralarga ko`rsatilgan ta`sir vositalari muhokama etilgan.

Kalit so`zlar: Ozarbayjon, Yevropa Ittifoqi, lobbi siyosati, geosiyosat, Tog`li Qorabog`, EAS, transport yo`lagi, G`arb siyosati

Abstract: This article analyzes Azerbaijan's lobbying strategy within the European Union and its impact on EU political decisions. It explores Azerbaijan's geopolitical significance, its role in energy partnerships, and influence mechanisms through diaspora and academic institutions. The paper highlights how Azerbaijan has managed to shape the narrative within European politics, media, and research circles.

Keywords: Azerbaijan, European Union, lobbying policy, geopolitics, Nagorno-Karabakh, EAS, transport corridor, Western politics

Аннотация: В статье рассматривается политика лоббирования Азербайджана в Европейском союзе и её влияние на принятие политических решений в Европе. Анализируется геополитическое значение Азербайджана, его участие в энергетических соглашениях, а также методы воздействия через диаспору и научные круги. Особое внимание уделено влиянию на европейских политиков, СМИ и научные учреждения.

Ключевые слова: Азербайджан, Европейский союз, лоббизм, геополитика, Нагорный Карабах, EAS, транспортный коридор, западная политика

KIRISH: Bugungi globallashuv, raqamli axborot oqimi va geosiyosiy raqobat kuchayib borayotgan davrda davlatlar o`z manfaatlarini xalqaro maydonda himoya qilish va ilgari surishda turli strategiyalardan foydalanmoqda. Xalqaro hamkorlik, madaniy almashinuv, iqtisodiy sheriklik va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish bilan bir qatorda, siyosiy lobbi faoliyati ham muhim vosita sifatida e`tiborga olinmoqda. Ular orasida tabiiy resurslarga boy, transport-geografik jihatdan qulay va strategik hududda joylashgan Ozarbayjon davlati Yevropa Ittifoqi bilan bo`lgan munosabatlarida aynan ushbu mexanizmga tayangan holda o`z siyosiy va iqtisodiy manfaatlarini ilgari surmoqda.

NATIJARLAR: Armanistonlik tahlilchilar va ozarbayjonlik faollarni ko`p yillar davomida qiynab kelayotgan savol: Ozarbayjon Yevropa Ittifoqi bosimlaridan qanday qochadi va chetlab o`tadi? Ko`rinib turgan siyosiy konsensus shundan iboratki, Ozarbayjonning geosiyosiy ahamiyati uning rejimining xatti harakatlaridan ustundir. Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi o`z qo`shnilariga turli standartlarni qo`yishiga shubha yo`q. Armanistonning Tog`li Qorabog`dan quvg`in qilinishi ortidan Bokuning tanqidlarga munosabati shu qadar keskin bo`ldi-ki, xorijiy yetakchilar o`z fikridan qaytdi. [1, mfa.gov.az] Ozarbayjonning geosiyosiy mavqei va

ittifoqchilari ro'yxati Yevropa Ittifoqining Bokuga nisbatan kutish va ko'rish usulini tushuntirsa-da, boshqa omillar ham bor. Ulardan biri Ozarbayjonning faol lobbichilik faoliyatidir. Ozarbayjonning Yevropa Ittifoqi tashqi siyosatiga ta'siri masalasiga o'tishdan oldin uning o'z pozitsiyasini tushunish kerak. 2022-yilning yozida, Ozarbayjonning Armanistonga hujumidan ikki oy oldin, [2, oc-media.org] Yevropa komissiyasi Boku bilan yangi gaz shartnomasini imzoladi. [3, ec.europa.eu] O'shanda Komissiya raisi Ursula fon der Layen so'nggi yillarda Yevropa Ittifoqining Ozarbayjonga munosabatini qisqacha tavsiflovchi so'zlarni aytdi: "ishonchli hamkor". U Ozarbayjonning yaqin bir necha yil ichida Yevropa Ittifoqiga gaz yetkazib berishni ikki baravar oshirishga tayyorligini shunday baholadi. Keyinchalik, 2022-yilning kuzida Ozarbayjon Rossiya gazini YI mamlakatlariga yetkazib berishni amalga oshirish maqsadida Rossiya bilan vaqtinchalik gaz shartnomasini imzoladi. [4, eurasianet.org] Shunga qaramay, Yevropa iste'molining ozgina qismini qoplaydigan gaz shartnomalari Ozarbayjonning, eng katta boyligi bo'lgan geosiyosiy pozitsiyasi bilan solishtirganda juda katta e'tiborni tortadi.

Ayni paytda Yevropa Ittifoqidan Sharqiy Osiyoga asosiy savdo yo'li Arabiston yarim orolining janubiy qismida joylashgan Suvaysh kanali va Adan ko'rfazi orqali o'tadi. Husiylarning yuk kemalariga uyushtirgan hujumlaridan kelib chiqqan beqarorlik sharoitida Somali yarim orolidan uaylanib o'tish yo'lining dolzarbligini oshirdi. Shimolda Rossiya va janubda Eron bilan chegaradosh Ozarbayjon Jahon banki terminologiyasida Transkaspiy xalqaro transport yo'li deb ham ataladigan o'rta karidorga kirish eshigiga aylanadi. [5, xalqqazeti.az] Bu transport yo'lagidan Suvaysh kanali orqali o'tuvchi yo'nalishga muqobil sifatida foydalanish rejalashtirilgan. Jahon banki investorlarni Kaspiy dengizi, Janubiy Kavkaz va Qora dengiz orqali Yevropaga o'tuvchi Markaziy Osiyo transport yo'nalishini kengaytirishga chaqirmoqda. Ozarbayjon esa o'ziga xos darvoza vazifasini bajaradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki birinchi navbatda Gruziya, Ozarbayjon va Qozog'iston davlat infratuzilma korxonalari ishtirok etmoqda. [6, thedocs.worldbank.org] So'nggi ikki davlat savdo yo'lini kengaytirish uchun lobbichilik qilishda ayniqsa baland ovozga ega. [7, astanatimes.com] Savdo nafaqat sharqdan g'arbga, balki shimoldan janubga ham olib boriladi. [8, carnegieendowment.org] Rossiyadan Hindistonga Ozarbayjon, Eron va Pokiston orqali o'tadigan savdo yo'li Rossiyaga G'arb sanksiyalari sharoitida o'z eksportini diversifikatsiya qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. So'nggi yillarda Moskvaning Ozarbayjon bilan aloqalari Armaniston va Gruziyaga qaraganda barqarorroq. Bundan tashqari, uning tekis landshafti qo'shni mamlakatlarning tog'li hududiga qaraganda yuk tashish uchun qulayroqdir. Yevropa Ittifoqining Sharqiy hamkorlik bo'yicha siyosatini ishlab chiqishda keng doiradagi odamlar ishtirok etmoqda, biroq ulardan faqat bir nechtasi Janubiy Kavkazga ixtisoslashgan. Yevropa strategik jihatdan Kavkazning uchta davlatini Belarus, Moldova va Ukraina bilan tenglashtirilgan [9, eeas.europa.eu] bo'lishiga qaramay, Yevropa Ittifoqining Kavkazga keskin qadamlari mintaqada Rossiya ta'sirining kuchayishiga olib kelishi mumkin shu sababli Yevropa ittifoqi kutish va kuzatish yo'lidan boradi.

Ozarbayjon lobbichiligida ko'zlayotgan maqsadlarga kelsak, ular Ozarbayjon Yevropa Jamiyati (EAS The European Azerbaijan Society) nizomida aniq ifodalangan. Davlatga qarashli lobbi tashkiloti 2018-yilda poraxo'rlik mojarosi tufayli (PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe) a'zolidan chiqarib yuborilgan edi. [10, assembly.coe.int] Uning vakillariga assambleyada ishtirok etishdan bir umrga chek qo'yildi va tashkilotning o'zi keyinchalik tarqatib yuborildi. 2014-yilda EAS Yevropa Ittifoqi lobbi reestri bo'yicha o'z faoliyatini besh bandda tavsiflab bergan, [11 lobbyfacts.eu] ularni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Ozarbayjonni cheksiz biznes imkoniyatlariga ega zamonaviy davlat sifatida targ'ib qilish;

Tog'li Qorabog'dagi mojaro haqida xabardorlikni oshirish;
Ozarbayjon diasporasidan "vatanga" yordamni rag'batlantirish.

Maqsadlarning bu tavsifi, ehtimol, bugungi kunda Boku diplomatiyasiga tegishlidir. EAS 2018-yilda yopilgan bo'lsa-da, tashkilot sezilarli darajada vazn olishga muvaffaq bo'ldi. PACE'dagi milliy vakillardan tashqari jamiyat tahlil markazlari, jurnalistlar va boshqa nufuzli shaxslar bilan ishlagan. 2010-yillarning o'rtalarida bir necha yil davomida Shvetsiya Xavfsizlik va Taraqqiyot siyosati instituti (ISDP Institute for Security Development Policy) EASdan mablag' olgan. [12, blankspot.se] ISDP Shvetsiya hukumatiga maslahat beradi va o'zining filiali Markaziy Osiyo-Kavkaz instituti va Ipak yo'lini o'rganish dasturi orqali Qo'shma Shtatlarda ishlaydi. Shunday qilib, Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktorlaridan biri Frederik Starr Ozarbayjon diplomatik akademiyasi direktorlar kengashi a'zosi hisoblanadi. [13, www.ada.edu.az] 2023-yil noyabr oyida Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligi notinch paytlarda juda dolzarb bo'lgan Kavkaz bo'yicha keng bilimlari tufayli ISDPni moliyalashtirishni ko'paytirishga qaror qildi. Yevropa Ittifoqining siyosiy qarorlariga qanday ta'sir ko'rsatganini aytish qiyin, ammo buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. ISDP G'arb davlatlari, shu jumladan Shvetsiya Ozarbayjonning haddan tashqari ta'sirini nafaqat berilgani, balki unga xayrixohlik ko'rsatganiga misoldir. G'arb davlatlari Ozarbayjonning ta'sirini tabiiy deb qabul qilibgina qolmay, balki unga yo'l qo'yib beradilar.

XULOSALAR: Yevropa ommaviy axborot vositalarida va bir qancha mamlakatlarning ilmiy doiralarida boshqa misollar ham bor. 2020-yil noyabridan 2024-yilgacha bo'lgan Ikkinchi Qorabog' urushi tugashi oralig'ida 50 dan ortiq davlatdan 780 nafar jurnalist Ozarbayjonga tashrif buyurgan. [14, mfa.gov.az] Bundan tashqari, Ozarbayjonda turar joy va hattoki chiptalar uchun pul to'laydigan ilmiy anjumanlar soni 2021-2023-yillarda yiliga 4-5 tadan 12 taga ko'paydi. Bu tadbirlar yuzlab olimlarni birlashtirmoqda.

Buyuk Britaniya, [15, opendemocracy.net] Yevropa Parlamenti [16, blankspot.se] va Yevropaning bir qancha milliy parlamentlari siyosatchilari uchun ko'plab sayohatlar uyushtirdi. 2024-yilning fevralida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida Yevropa Komissiyasi Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining saylovlar bo'yicha tanqidiy hisobotini e'lon qilgan [17, osce.org] bo'lsa ham oqibatda Yevropa Kengashi Ilhom Aliyevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. [18, commonspace.eu] 2022-yilning kuzida Ozarbayjonda "O'rta yo'lak bo'yab: geosiyosat, xavfsizlik, iqtisod" mavzusidagi eng yirik ilmiy anjumanlardan biriga mezbonlik qildi. [19, ada.edu.az] Muhokamalarda mamlakatimizda ulkan infratuzilma loyihasini amalga oshirishdagi muammolar va zarur shart-sharoitlar muhokama qilindi. Ushbu konferentsiyalarning ba'zi ishtirokchilari o'zlarining natijalariga ko'ra maqolalar nashr etishdi Ozarbayjonga tashrif buyurganlar soniga tayanib, hech bo'lmaganda jurnalistlar, olimlar va siyosatchilarning bir qismi Boku manfaatlarini yo'lida ishlashda davom etadi, degan umidda. O'n yillik tinimsiz mehnat Ozarbayjonga ommaviy axborot vositalari, siyosat va fan sohalarida muvaffaqiyatlarga erishgan kuchli tarafdorlar tarmog'iga ega bo'lish imkonini berdi. Ozarbayjon oqibatda o'z siyosatini Yevropda lobillashtirishga erishdi va buni ijobiy tomondan hal qildi.

REFERENCES:

1. No:059/24, Commentary on anti-Azerbaijani allegations by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell. url: <https://www.mfa.gov.az/en/news/no05924>
2. Explainer | What happened in Armenia and Azerbaijan on 13–14 September? url: <https://oc-media.org/explainer-what-happened-in-armenia-and-azerbaijan-on-13-14-september/>

3. EU and Azerbaijan enhance bilateral relations, including energy cooperation. url: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4550
4. Azerbaijan's Russian gas deal raises uncomfortable questions for Europe. url: <https://eurasianet.org/azerbajjans-russian-gas-deal-raises-uncomfortable-questions-for-europe>
5. Azerbaijan's active participation in Trans-Caspian International Transport Route (TITR) framework. url: <https://xalqgazeti.az/en/iqtisadiyyat/189814-azerbajjans-active-participation-trans-caspian>
6. Url: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6248f697aed4be0f770d319dcaa4ca52-0080062023/original/Middle-Trade-and-Transport-Corridor-World-Bank-FINAL.pdf>
7. Cargo Transportation Along Middle Corridor Soars 88%, Reaches 2 Million Tons in 2023. url: <https://astanatimes.com/2023/12/cargo-transportation-along-middle-corridor-soars-88-reaches-2-million-tons-in-2023/>
8. A North–South Corridor on Putin's Dime: Why Russia Is Bankrolling Iran's Infrastructure. url: <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2023/06/a-north-south-corridor-on-putins-dime-why-russia-is-bankrolling-irans-infrastructure?lang=en>
9. Earsten Partnership. url: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en
10. Follow-up to the report of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly. url: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24686&lang=en>
11. The European Azerbaijan Society - Brussels and Benelux office. url: <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/the-european-azerbaijan-society---brussels-and-benelux-office?rid=163313114609-84>
12. The Swedish MFA is increasing funding to a research institute linked to a dictatorship. url: <https://blankspot.se/the-swedish-mfa-is-increasing-funding-to-a-research-institute-linked-to-a-dictatorship/>
13. Board of Trustees. url: <https://www.ada.edu.az/en/about/leadership#/board-of-trustees>
14. PRESS RELEASE of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan on the results of 2023. url: [https://mfa.gov.az/files/Annual%20Press%20Release%20\(2023\)-ENG.pdf](https://mfa.gov.az/files/Annual%20Press%20Release%20(2023)-ENG.pdf)
15. Revealed: Tory MP was 'fed' propaganda by Azerbaijani embassy for parliamentary debates. url: <https://www.opendemocracy.net/en/opendemocraciyuk/bob-blackman-azerbaijan-lobbying-javanshir-feyziyev/>
16. After a paid trip to Azerbaijan several EU parliamentarians stopped criticizing the regime. url: <https://blankspot.se/after-a-paid-trip-to-azerbaijan-several-eu-parliamentarians-stopped-criticizing-the-regime/>
17. Lack of genuine political alternatives in a restricted environment characterized Azerbaijan's presidential election, international observers say. url: <https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/562494>
18. Michel congratulates Aliyev on his re-election. url: <https://www.commonspace.eu/node/12572>
19. The International conference: "Along the Middle Corridor: Geopolitics, Security and Economy" continued in the Port of Baku. url: <https://www.ada.edu.az/en/news/505-the-international-conference-along-the-middle-corridor-geopolitics-security-and-economy-continued-in-the-port-of-baku>